

Gender differences in the psychosocial profile of physical education students in competitive exams

Diferencias en el perfil psicosocial en función del sexo en opositores de educación física

Melguizo-Ibáñez, E¹; González-Valero, G²; Álvarez-Muñoz, A³; Puertas-Molero, P⁴

Resumen

Introducción: El proceso de selección docente establecido en España actúa de una forma negativa en el perfil psicosocial, sin embargo, se ha observado que existen diferencias en función del sexo. Es por ello que este estudio pretende estudiar los niveles de estrés, resiliencia y síndrome de burnout en función del sexo de los participantes. **Objetivos:** estudiar los niveles de estrés, resiliencia y síndrome de burnout en función del sexo de los participantes. **Métodos:** Se presenta un estudio transversal de una muestra 2117 opositores. Para la recogida de datos se han empleado instrumentos validados y adaptados por la comunidad científica como Inventario de Burnout de Maslach, la escala de resiliencia de Connor y Davidson y la escala de estrés percibido. **Resultados y discusión:** existen diferencias en los niveles de burnout, estrés y resiliencia en función del sexo de los opositores. **Conclusiones:** se puede afirmar que el sexo es una variable que incide directamente durante la gestión de los estados emocionales negativos durante la fase de oposición.

Palabras clave: Oposiciones; Educación Física; Docentes; Estrés; Resiliencia; Burnout

Abstract

Introduction: The teacher selection process established in Spain has a negative impact on the psychosocial profile, however, it has been observed that there are differences according to gender. This is why this study aims to study the levels of stress, resilience and burnout syndrome according to the sex of the participants. **Aim:** to study the levels of stress, resilience and burnout syndrome as a function of the gender of the participants. **Methods:** It presents a cross-sectional study of a sample of 2117 candidates. Validated instruments adapted by the scientific community such as Maslach's Burnout Inventory, Connor and Davidson's Resilience Scale and the Perceived Stress Scale were used for data collection. **Results & discussion:** there are differences in the levels of burnout, stress and resilience according to the sex of the candidates. **Conclusions:** it can be stated that gender is a variable that directly affects the management of negative emotional states during the opposition phase.

Keywords: Physical Education; Teachers; Stress; Resilience; Burnout; Civil service examinations

Tip: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 2- Sent: 05/03/2024; Accepted: 11/04/2024

¹ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- emelguizo@ugr.es <https://orcid.org/0000-0003-3693-2769>

² Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- gvalero@ugr.es <https://orcid.org/0000-0001-7472-5694>

³ Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla-Universidad de Granada-España anaalvarezmu@correo.ugr.es

⁴ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada-España- <https://orcid.org/0000-0001-8878-7677>

Diferenças de género no perfil psicossocial dos estudantes de educação física em concursos públicos**Resumo**

Introdução: O processo de seleção de professores estabelecido em Espanha tem um impacto negativo no perfil psicossocial, no entanto, observou-se que existem diferenças de acordo com o sexo. **Objetivo:** estudar os níveis de stress, resiliência e síndrome de burnout em função do sexo dos participantes. **Métodos:** Apresenta um estudo transversal de uma amostra de 2117 candidatos. Para a recolha de dados foram utilizados instrumentos validados e adaptados pela comunidade científica, tais como o Inventário de Burnout de Maslach, a Escala de Resiliência de Connor e Davidson e a Escala de Stress Percebido. **Resultados e discussão:** existem diferenças nos níveis de burnout, stress e resiliência de acordo com o sexo dos candidatos. **Conclusões:** pode afirmar-se que o género é uma variável que afecta diretamente a gestão dos estados emocionais negativos durante a fase de oposição.

Palavras-chave: Educação Física; Professores; Stress; Resiliência; Burnout; Exames da função pública

Reference:

Melguizo Ibañez, E., González-Valero, G., Álvarez-Muñoz, A., & Puertas-Molero, P. (2024). Gender differences in the psychosocial profile of physical education students in competitive exams. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 63-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594907>

I. Introducción

El acceso a la profesión docente pública en España se realiza a través de una prueba muy exigente y específica donde se mide el conocimiento teórico y la aptitud pedagógica de los opositores (Real Decreto 270/2022). Los estudios centrados en la población estudiada indican que los aspirantes a la profesión docente pública en España están sujetos a altos niveles de estrés (Melguizo-Ibáñez et al., 2022; Melguizo-Ibáñez et al., 2023). Esto se debe principalmente a los altos niveles de incertidumbre generados por el proceso de selección (Melguizo-Ibáñez et al., 2023). El estrés puede abordarse como un estado de fatiga mental causado por la demanda de un rendimiento superior al normal (González-Valero et al., 2021). Se ha observado que esta sujeción al estrés puede deberse a presiones externas, situaciones no deseadas o incluso a un desequilibrio entre las demandas autoimpuestas y las capacidades individuales (Pascoe et al., 2019). Se ha demostrado que un desajuste entre las capacidades individuales y las demandas autoimpuestas puede conducir a una distorsión de las propias capacidades del individuo (Pascoe et al., 2019). Se ha observado que, si una persona está sometida a altos niveles de estrés durante un largo período de tiempo, puede mostrar diversos trastornos físicos y mentales (O'Connor et al., 2021). Se ha detectado que los síntomas más frecuentes de estrés son irritabilidad, dificultad para concentrarse y pérdida de motivación hacia la tarea en cuestión (O'Connor et al., 2021).

Los síntomas anteriores también son compatibles con el síndrome de burnout (Melguizo-Ibáñez et al., 2023). El síndrome de burnout se puede definir como un estado resultante de un período prolongado de estrés en el que se experimentan agotamiento emocional, altos niveles de fatiga física y mental, pérdida de motivación hacia una tarea específica y bajo compromiso con las tareas (González-Valero et al., 2023). En particular, se ha encontrado que el proceso de selección de maestros aumenta los niveles de estrés y síndrome de burnout (Melguizo-Ibáñez et al., 2022; Melguizo-Ibáñez et al., 2023). En el ámbito de la educación, se han desarrollado diversos programas de intervención para diferentes poblaciones relacionados con la enseñanza, centrados en la prevención del estrés y el síndrome de burnout (González-Valero et al., 2021); sin embargo, no se ha llevado a cabo ningún programa de intervención en la muestra seleccionada (González-Valero et al., 2021). A pesar de esto, se ha observado que las personas que muestran un alto nivel de agotamiento se desempeñan peor en las diferentes tareas a las que se enfrentan (Rahmatpour et al., 2019).

1.1. Aims / Objetivos:

Estudiar los niveles de estrés, resiliencia y síndrome de burnout en función del sexo de los participantes.

II. Methods / Material y métodos

II.I Diseño y muestra

El estudio presenta un diseño descriptivo, comparativo y exploratorio no experimental sobre una muestra de 4117 opositores a las distintas plazas del sistema educativo público español.

II.II Instrumentos

Inventario de Burnout de Maslach (Maslach y Jackson, 1981): Este instrumento se aplicó para recopilar datos relacionados con el síndrome de burnout. Se utilizó la versión adaptada al español por Seisdedos (1997). Se compone de 22 ítems que se responden en una escala Likert de siete puntos (0 = nunca y 6 = a diario). Este instrumento evalúa el Síndrome de Burnout a través de las variables agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.

Connor-Davidson Resilience Scale (Connor y Davidson, 2003): Este instrumento se utilizó para medir datos relacionados con la resiliencia. Debido a la muestra, se utilizó la versión adaptada al español (Crespo et al., 2014). Este instrumento está compuesto por 25 ítems donde se evalúa la resiliencia a través de seis variables. Las variables son: persistencia/tenacidad/autoeficacia, control bajo presión, adaptabilidad y redes de apoyo, control y propósito y espiritualidad.

Escala de estrés percibido (Cohen et al., 1983): Para este estudio, no se utilizó la versión original (Cohen et al., 1983), sino la versión adaptada al español (Remor, 2006). Mediante 14 ítems de escala Likert se puede evaluar el nivel de estrés subjetivo de los participantes.

II.III Procedimiento y análisis de los datos

Una vez seleccionados los instrumentos más adecuados, se creó el cuestionario. Para ello se utilizó la plataforma Google Forms, lo que permitió recoger los datos virtualmente. Para tratar de definir la población con la mayor precisión posible, se definieron dos criterios de inclusión: estar en posesión de un título en educación infantil o educación infantil y ser candidato a uno de los puestos docentes públicos en España. Una vez definidos los criterios de inclusión, el cuestionario se distribuyó en diversos foros especializados en la población estudiada. Los datos fueron recogidos durante los meses de enero y junio de 2022. Finalmente, un total de 432 respuestas fueron descartadas ya que estos participantes no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25.0 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). Para el análisis comparativo, cuando se compararon más de dos grupos, se utilizó la prueba T de Students para muestras independientes.

III. Results / Resultados

La Tabla 1 muestra el análisis comparativo del síndrome de burnout y el estrés de la variable según el género de los participantes. Se observa que el género femenino muestra un mayor nivel de estrés (EST) (36.99 ± 7.87 vs. 33.06 ± 9.86 ; $d=0.458$; $p \leq 0.05$). A continuación, para las variables que componen el síndrome de burnout, el género femenino muestra mayores niveles de agotamiento emocional (AE) (38.28 ± 7.70 vs 36.01 ± 8.73 ; $d=0.281$; $p \leq 0.05$), mientras que el masculino evidencia mayores niveles de despersonalización (DP) (17.15 ± 6.30 vs 16.18 ± 6.50 ; $d=0.152$; $p \leq 0.05$) y realización personal (RP) (25.02 ± 8.67 vs 23.71 ± 7.67 ; $d=0.163$; $p \leq 0.05$). Continuando con las variables que componen la resiliencia, se observa que el género masculino muestra mayor reconocimiento en el locus de compromiso de control (LCC) (2.65 ± 0.81 vs. 2.46 ± 0.74 ; $d=0.235$; $p \leq 0.05$), Autoeficacia y resiliencia ante la angustia (ARA) (2.77 ± 0.68 vs. 2.62 ± 0.64 ; $d=0.224$; $p \leq 0.05$) y Optimismo y adaptación a situaciones estresantes (OASS) (2.60 ± 0.73 vs. 2.41 ± 0.72 ; $d=0.571$; $p \leq 0.05$). En contraste, el género femenino puntuaciones más altas en el Desafío de Comportamiento Orientado a la Acción (DCOA) (2.61 ± 0.83 vs. 2.33 ± 0.92 ; $d=0.324$; $p \leq 0.05$) y Espiritualidad (SP) (2.33 ± 0.85 vs 2.29 ± 0.87 ; $d= 0.044$).

Tabla 1

Análisis comparativo de las variables estrés, síndrome de burnout y resiliencia en función del género

		M \pm SD	Levene Test		Prueba T		d	95% IC
			F	Sig	T	p		
EST	Masculino	33.06 \pm 9.86	118.018	0.000	13.825	≤ 0.05	0.458	[0.392; 0.524]
	Femenino	36.99 \pm 7.87						
AE	Masculino	36.01 \pm 8.73	29.041	0.000	8.125	≤ 0.05	0.281	[0.215; 0.346]
	Femenino	38.28 \pm 7.70						
DP	Masculino	17.15 \pm 6.30	2.973	0.085	4.576	≤ 0.05	0.152	[0.087; 0.217]
	Femenino	16.18 \pm 6.50						
RP	Masculino	25.02 \pm 8.67	15.311	0.000	4.922	≤ 0.05	0.163	[0.098; 0.228]
	Femenino	23.71 \pm 7.67						
LCC	Masculino	2.65 \pm 0.81	8.491	0.003	7.085	≤ 0.05	0.235	[0.170; 0.300]
	Femenino	2.46 \pm 0.74						
DCOA	Masculino	2.33 \pm 0.92	24.032	0.000	9.785	≤ 0.05	0.324	[0.259; 0.389]
	Femenino	2.61 \pm 0.83						
ARA	Masculino	2.77 \pm 0.68	5.839	0.0016	6.753	≤ 0.05	0.224	[0.159; 0.289]
	Femenino	2.62 \pm 0.64						
OASS	Masculino	2.60 \pm 0.73	0.286	0.593	7.665	≤ 0.05	0.571	[0.189; 0.319]
	Femenino	2.41 \pm 0.72						
SP	Masculino	2.29 \pm 0.87	0.339	0.560	1.326	0.185	0.044	[0.021; 0.109]
	Femenino	2.33 \pm 0.85						

IV. Discussion / Discusión

En el análisis comparativo, se ha observado que el género femenino ha mostrado puntuaciones más altas en la variable estrés. Ante estos resultados, hay investigaciones que han estudiado los niveles de estrés en función del género (Redondo-Flórez et al., 2020). En este caso se ha encontrado que los hombres tienden a ser más activos físicamente que las mujeres (Hadar-Shoval et al., 2022). También se ha observado que el ejercicio físico regular ayuda a la secreción de neurotransmisores, lo que ayuda a la segregación de endorfinas que promueven la reducción de estados emocionales negativos (Suwannakul et al., 2023; Lopuszanska-Dawid et al., 2022). Asimismo, se han observado beneficios de la actividad física en la reducción de los niveles de cortisol (Begdache et al., 2022). En contraste, el estudio realizado por Antoniou et al. (2006) encontró niveles más bajos de estrés para el femenino. En vista de estos resultados, se ha encontrado que el género femenino es más propenso a participar en actividades físico-mentales, lo que ayuda a reducir los estados emocionales negativos (Marshall et al., 2018; Valverde-Janer et al., 2023).

Continuando con el síndrome de burnout, se observa que el género masculino muestra puntuaciones más altas en realización personal y despersonalización. Por otro lado, el femenino muestra un mayor reconocimiento del agotamiento emocional. Numerosos estudios afirman que, para paliar los efectos negativos generados por el síndrome de burnout, el control de las emociones juega un papel fundamental (González-Valero et al., 2021). Con respecto a estos resultados, se ha observado que el desarrollo de la inteligencia emocional juega un papel fundamental (Puertas-Molero et al., 2022). Aunque la práctica de actividad física ayuda a reducir el agotamiento mental y emocional (Ubago-Jiménez et al., 2019), se requiere una mayor competencia emocional para evitar el desarrollo de estas emociones negativas (Ubago-Jiménez et al., 2019). Se ha observado que el género femenino muestra una mayor competencia emocional, ayudando a evitar la aparición del síndrome de burnout (Purvanova y Muros, 2010).

Continuando con la resiliencia, se observa que hombres y mujeres muestran puntuaciones muy similares. Ante estos hallazgos, algunas investigaciones científicas sugieren que se están implementando muchas actividades relacionadas con la resiliencia en el ámbito educativo (González-Valero et al., 2021). Los estudios sugieren que tanto hombres como mujeres son conscientes de los beneficios de una actitud en el proceso académico (Ceglédi et al., 2022). Del mismo modo, hay un mayor énfasis en el desarrollo de la resiliencia en el ámbito educativo en comparación con otras áreas de estudio (San Román-Mata et al., 2020).

Respecto a las limitaciones cabe señalar el tipo de estudio. Al ser una investigación transversal solamente se permiten establecer las relaciones en el momento en el que los datos fueron recogidos. A pesar de haber utilizado instrumentos validados, estos presentan un error intrínseco en el proceso de medición relacionado con la recogida de los datos. Como perspectivas futuras sería conveniente emplear un diseño longitudinal.

V. Conclusions / Conclusiones

Este estudio pone de manifiesto las diferencias existentes en función del sexo en los opositores a los cuerpos educativos públicos españoles. Se afirma que el sexo ejerce un papel clave a la hora de afrontar el proceso de selección docente.

VI. Conflicto de intereses

Los autores no presentan ningún conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- Antoniou, A.S., Polychroni, F., & Vlachakis, A.N. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-school teachers in Greece. *Journal of Managerial Psychology*, 21(7), 682–690. <http://dx.doi.org/10.1108/02683940610690213>
- Begdache, L., Sadeghzadeh, S., Pearlmutter, P., Derosé, G., Krishnamurthy, P., & Koh, A. (2022). Dietary Factors, Time of the Week, Physical Fitness and Saliva Cortisol: Their Modulatory Effect on Mental Distress and Mood. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7001. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127001>
- Ceglédi, T., Fényes, H., & Pusztai, G. (2022) The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students. *Social Sciences*, 11(3), 93. <https://doi.org/10.3390/socsci11030093>
- Cohen S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385-396.
- Connor, K.M., & Davidson, J.R.T. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*, 18(2), 76-82. <https://doi.org/10.1002/da.10113>
- Crespo, M., Fernández-Lansac, V., & Soberón, C. (2014). Spanish version of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) for chronic stress situations. *Behavioral Psychology*, 22(2), 219-238.
- González-Valero, G., Gómez-Carmona, C.D., Bastida-Castillo, A., Corral-Pernía, J.A., Zurita-Ortega, F., & Melguizo-Ibáñez, E. (2023). Could the complying with WHO physical activity

- recommendations improve stress, burnout syndrome, and resilience? A cross-sectional study with physical education teachers. *Sport Sciences for Health*, 19, 349-358. <https://doi.org/10.1007/s11332-022-00981-6>
- González-Valero, G., Zurita-Ortega, F., San Román-Mata, S., & Puertas-Molero, P. (2021). Effect relationship of Burnout Syndrome and resilience with implicit factors in the teaching profession. A systematic Review. *Revista de Educación*, (394), 271-295. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-394-508>
- Hadar-Shoval, D., Alon-Tirosh, M., Asraf, K., Tannous-Haddad, L., & Tzischinsky, O. (2022). Lifestyle Changes, Emotional Eating, Gender, and Stress during COVID-19 Lockdown. *Nutrients*, 14(18), 3868. <https://doi.org/10.3390/nu14183868>
- Lopuszanska-Dawid, M., Kupis, P., Lipowicz, A., Kołodziej, H., & Szklarska, A. (2022). How Stress Is Related to Age, Education, Physical Activity, Body Mass Index, and Body Fat Percentage in Adult Polish Men? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(19), 12149. <https://doi.org/10.3390/ijerph191912149>
- Marshall, D., Donohue, G., Morrissey, J., & Power, B. (2018). Evaluation of a Tai Chi Intervention to Promote Well-Being in Healthcare Staff: A Pilot Study. *Religions*, 9(2), 35. <https://doi.org/10.3390/rel9020035>
- Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Organizational Behavior*, 2(2), 99-113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>
- Melguizo-Ibáñez, E., González-Valero, G., Ubago-Jiménez, J.L., & Puertas-Molero, P. (2022). Resilience, Stress, and Burnout Syndrome According to Study Hours in Spanish Public Education School Teacher Applicants: An Explanatory Model as a Function of Weekly Physical Activity Practice Time. *Behavioral Sciences*, 12(9), 329. <https://doi.org/10.3390/bs12090329>
- Melguizo-Ibáñez, E., González-Valero, G., Zurita-Ortega, F., Alosno-Vargas, J.M., Salazar-Ruiz, M.R., & Puertas-Molero, P. (2023). Burnout Syndrome, Stress and Study Hours in the Selection Process for Educational Teaching Staff: The Role of Resilience—An Explanatory Model. *Social Sciences*, 12(4), 242. <https://doi.org/10.3390/socsci12040242>
- O'Connor, D.B., Thayer, J.F., & Vedhara, K. (2021) Stress and health: A review of psychobiological processes. *Annual Review of Psychology*, 72, 663-688. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-062520-122331>
- Pascoe, M.C., Hetrick, S.E., & Parker, A.G. (2019). The impact of stress on students in secondary school and higher education. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 104-112. <http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823>

- Puertas-Molero, P., González-Valero, G., Melguizo-Ibáñez, E., Valverde-Janer, M., Ortega-Caballero, M., & Ubago-Jiménez, J. L. (2022). Evolución de la producción científica del síndrome de burnout, inteligencia emocional y práctica de actividad físico-saludable en docentes. *Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2(1), 359–368. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2022.n1.v2.2364>
- Purvanova, R.K., & Muros, J.P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 168-185. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006>
- Rahmatpour, P., Chehrzad, M., Ghanbari, A., & Sadat-Ebrahimi, S.R. (2019) Academic burnout as an educational complication and promotion barrier among undergraduate students: A cross-sectional study. *Journal of Education and Health Promotion*, 8, 201. http://dx.doi.org/10.4103/jehp.jehp_165_19
- Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. *Boletín Oficial del Estado*, 88, de 13 de abril de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/12/270>
- Redondo-Flórez, L., Tornero-Aguilera, J.F., Ramos-Campo, D.J., Clemente-Suárez V.J. (2020). Gender differences in stress- and burnout-related factors of university professors. *Biomed Research International*, 2020, 6687358. <http://dx.doi.org/10.1155/2020/6687358>
- Remor, E. (2006). Psychometric Properties of a European Spanish Version of the Perceived Stress Scale (PSS). *The Spanish Journal of Psychology*, 9(1), 86-93. <https://doi.org/10.1017/S1138741600006004>
- San-Román-Mata, S., Zurita-Ortega, F., Puertas-Molero, P., Badicu, G., & González-Valero, G. (2020). A Predictive Study of Resilience and Its Relationship with Academic and Work Dimensions during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Clinical Medicine*, 9(10), 3258. <https://doi.org/10.3390/jcm9103258>
- Seisdedos, N. (1997). *MBI Inventario Burnout de Maslach: Manual*. TEA
- Suwannakul, B., Sangkarit, N., Manoy, P., Amput, P., & Tapanya, W. (2023). Association between Stress and Physical Fitness of University Students Post-COVID-19 Pandemic. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.3390/jfmk8010033>

- Ubago-Jiménez, J.L., González-Valero, G., Puertas-Molero, P., & García-Martínez, I. (2019). Development of Emotional Intelligence through Physical Activity and Sport Practice. A Systematic Review. *Behavioral Sciences*, 9(4), 44. <https://doi.org/10.3390/bs9040044>
- Valverde-Janer, M., Ortega-Caballero, M., Ortega-Caballero, I., Ortega-Caballero, A., & Segura-Robles, A. (2023). Study of Factors Associated with the Development of Emotional Intelligence and Resilience in University Students. *Education Sciences*, 13(3), 255. <https://doi.org/10.3390/educsci13030255>